

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЗБЕКИСТАНА

Абдиганиева Ситорабону Муродулла қизи

Докторант ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857584>

Проводимая в нашей стране политика экономической либерализации служит внедрению рыночных принципов формирования рынка строительных материалов. При этом со стороны государства используются различные формы государственного контроля и регулирования их. Государство должно вмешиваться в регулирование рынка строительных материалов с целью интеграции общественных и личных интересов, выработки в экономике больших пропорций между сбережениями, потреблением и инвестициями на основе прогнозирования, стратегии планирования, бюджетного финансирования, налоговых и других мер.

За последние годы объемы строительных работ в Республике Узбекистан значительно увеличились. Все это мы наблюдаем в режиме реального времени везде: жилые комплексы и автомагистрали, промышленные гиганты и социальные объекты – везде идет работа, превращающая Узбекистан на глазах в более современную и развитую страну.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года «О дополнительных мерах Президента Республики Узбекистан по совершенствованию государственного регулирования строительной отрасли» № ПФ-5577 – по совершенствованию государственного регулирования строительной отрасли, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций Особое внимание уделяется повышению эффективности системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сети¹

После обретения нашей республикой независимости строительная отрасль стала стремительно развиваться. Улучшилось качество продукта, увеличилось его разнообразие и внедрены новые технологические приемы, внедрены и введены в эксплуатацию полностью механизированные и автоматизированные технологические комплексы. Экономические реформы требуют коренной реформы основ управления экономикой, производства строительных материалов и одновременной

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № ПФ-5577 «О дальнейшем развитии системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве и предоставлении современных услуг»

реорганизации системы снабжения сырьем в строительной системе. Развитие существующего капитального строительства в нашей стране требует пересмотра и внесения изменений в основы управления, организации и финансирования производственного комплекса строительных материалов.²

Строительство – отдельная самостоятельная отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в строй новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих производственных и непромышленных объектов. Решающая роль строительной отрасли заключается в создании условий для быстрого развития экономики страны.³

Изучение строительного рынка показывает, что составляющими этого рынка являются:

- строительный рынок (жилье, коммерческая недвижимость, промышленные объекты);
- рынок строительных материалов, изделий и конструкций, то есть его называют рынком строительных материалов;
- рынок ремонтно-строительных работ⁴

На развитие строительных материалов, изделий и строительного рынка оказывает влияние динамика развития строительного рынка. Рынок ремонтно-строительных работ находится рядом с рынком строительных материалов. Для устойчивого развития отрасли необходимо проводить маркетинговые исследования, определять спрос, потребности, возможности и участников рынка.

Один из ученых нашей страны Э. По словам Касимова, «Важнейшими задачами промышленности строительных материалов являются широкое использование местного сырья, развитие производства продукции, повышение ее качества и удешевление строительства, а также замена устаревших машин и оборудования современными. технологии».⁵

В настоящий момент с ростом экономического потенциала нашей страны большое внимание уделяется строительной отрасли и строительным

² Касимов Э., Строительные материалы: учебник для студентов высших учебных заведений. - Т.: "Труд", 2004, -4 с.

³ Степанов И.С. Экономика строительства : Учебник. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт-Издат 2007. 620 с

⁴ А. Дикамова, Н. А. Хальзова, (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск). Сегментация рынка строительных материалов. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 1, С. 315.

⁵ Касимов Э., Строительные материалы: учебник для студентов высших учебных заведений. - Т.: "Труд", 2004, -4 с.

материалам. Современное строительство характеризуется высокоразвитой научно-технической базой, что обеспечивает быстрый рост внедрения новых эффективных строительных материалов. Это значительно облегчает и улучшает условия труда, снижает его затраты и удешевляет продукцию. Чем шире ассортимент, чем ниже качество и цена стройматериалов, тем успешнее строительство.

С технико-экономической точки зрения строительство как отрасль материального производства заметно отличается от других отраслей народного хозяйства. Это характеристики строительной продукции, условия инвестирования средств, их разработка, организация строительства и методы управления, особенности технологии строительства, развитие рынка строительных материалов.

Различие качества строительной продукции как товара и всех видов массового и серийного производства требует иного подхода к изучению рыночных проблем.

При этом конкуренция между предприятиями рассматривается не за продукцию, выпускаемую строительными, проектными, производственными предприятиями, а за строительную продукцию (готовые здания и сооружения жилищно-гражданского или промышленного назначения, строительные конструкции и строительные материалы), гарантии, консультации, финансирование, дополнительные услуги в виде донесения интересующих потребителя характеристик (экологически чистые зоны, престижный район позволяет построить объект с теми же затратами и получить более высокую прибыль).

Поэтому необходимо уточнить мнение о том, что деятельность хозяйствующих субъектов на товарных рынках регулируется, облагается налогом, цена определяется соответствующими правовыми документами, обеспечивается участие государства в хозяйствующих субъектах.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли уполномочено регулировать потребление централизованных ресурсов природного газа, электроэнергии и горюче-смазочных материалов предприятиями, производящими строительные материалы, путем установления лимитов.

Регулирование конкуренции на рынках строительных материалов Узбекистана осуществляется в соответствии с Законом Республики

Узбекистан «Об ограничении монополистической деятельности и конкуренции на товарных рынках».⁶

В нашей стране свободные договорные цены применяются на все производственно-технические цели и товары народного потребления, а также строительные материалы. Повышение или снижение свободных цен этими субъектами осуществляется по их усмотрению в связи с изменением конъюнктуры рынка, спроса и предложения.

Указ Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года №PQ-4335 «Об опережающем развитии промышленности строительных материалов».

Согласно Постановлению о дополнительных мерах» в нашей республике проводится планомерная работа по обеспечению стабильного роста производства и экспорта конкурентоспособной продукции, а также углублению структурных преобразований в промышленности строительных материалов, направленных на модернизацию предприятий, технических и технологическое обновление.

Поставлены задачи по созданию благоприятных условий для быстрого развития и диверсификации сети, привлечению инвестиций в переработку местных полезных ископаемых и увеличению объемов экспорта строительных материалов.⁷

Правовой основой регулирования цен является постановление Кабинета Министров от 31 марта 1997 года № 165 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан об ограничении конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках».

В постановлении Президента Республики Узбекистан №PQ-139 от 21 февраля 2022 года также указано, что «До 1 января 2024 года Агентством по продвижению экспорта будет разрешено местным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) перевозить строительных материалов во все страны, включая приграничные страны автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Будут предоставлены субсидии для компенсации до 50 процентов расходов»⁸. - это цель.

⁶ Закон Республики Узбекистан «Об ограничении монополистической деятельности и конкуренции на товарных рынках». 355 от 27.12.1996 - № И.

⁷ Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года №PQ-4335 «О дополнительных мерах по опережающему развитию промышленности строительных материалов». <https://lex.uz/ru/docs/4351738>

⁸ Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года №ПП-139 «О дополнительных мерах поддержки жилищного строительства и промышленности строительных материалов»

В целях повышения экспортного потенциала и стимулирования производства экспортоориентированной строительной продукции реализация монопольной продукции за пределы республики хозяйствующими субъектами осуществляется по договорным (свободным) ценам, которые могут отличаться от объявленных. В отдельных случаях государство своим решением может ввести дополнительное регулирование цен на отдельные виды продукции. В целях недопущения удорожания строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, постановлением Кабинета Министров № 305 от 5 августа 2000 г. введен лимит на снижение размера наценок посредников в поставка продукции на объекты строительства в размере 20%. В целях недопущения удорожания строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, постановлением Кабинета Министров № 305 от 5 августа 2000 г. введено 20-процентное ограничение цены, применяемое в целях сокращения количества посредники в доставке. Существующие методы регулирования цен неэффективны в предотвращении необоснованного повышения цен, поскольку построены на дорогостоящем ценовом механизме.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № ПФ-5577 «О дальнейшем развитии системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве и предоставлении современных услуг»
2. Закон Республики Узбекистан «Об ограничении монополистической деятельности и конкуренции на товарных рынках». 355 от 27.12.1996 - № И.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года № PQ-4335 «О дополнительных мерах по опережающему развитию промышленности строительных материалов». <https://lex.uz/ru/docs/4351738>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № ПП-139 «О дополнительных мерах поддержки жилищного строительства и промышленности строительных материалов»
5. Касимов Э., Строительные материалы: учебник для студентов высших учебных заведений. - Т.: "Труд", 2004, -4 с.
6. Степанов И.С. Экономика строительства : Учебник. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт-Издат 2007. 620 с.
7. А. Дикамова, Н. А. Хальзова, (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск). Сегментация рынка строительных материалов.

POLAND

**CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES**

International scientific-online conference

POLAND

Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 1, С.
315.

